

MINTAQAVIY SUV-ENERGETIKA HAMKORLIGI: YASHIL TARAQQIYOT DOIRASIDA UMUMIY STRATEGIK YONDASHUV, RESURLARNI TAQSIMLASH BO‘YICHA O‘ZARO BITIMLAR, MANFAATLAR MUVOZANATI VA BARQAROR SIYOSIY INSTITUTLAR

Lazizbek Xamdamov Shuxrat o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Xalqaro jurnalistika fakulteti,
Xalqaro munosabatlar yo‘nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986957>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Markaziy Osiyoda mintaqaviy suv-energetika diplomatiyasining zamonaviy yashil rivojlanish konsepsiyasi doirasidagi strategik ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot transchegaraviy suv va energetika resurslaridan foydalanish jarayonida davlatlar o‘rtasida muvofiqlashtirilgan siyosiy yondashuv, barqaror kelishuvlar va institutsional-huquqiy mexanizmlarni shakllantirish masalalariga alohida e‘tibor qaratadi. Maqolada suv-energetika almashinuvi, ko‘p tomonlama diplomatiya, ekologik-energetik xavfsizlik va siyosiy legitimlik tushunchalari o‘zaro uzviy bog‘liqlikda tahlil qilinadi, shuningdek, mintaqaviy boshqaruv tizimi orqali manfaatlar muvozanatini ta‘minlashning ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot suv-energetika hamkorligini mintaqaviy integratsiyani chuqurlashtiruvchi, resurslar bo‘yicha kelib chiqishi mumkin bo‘lgan ziddiyatlarning oldini oluvchi hamda uzoq muddatli siyosiy barqarorlik va ekologik xavfsizlikni ta‘minlaydigan strategik instrument sifatida baholaydi. Shu bilan birga, iqlim o‘zgarishi, suv oqimlarining mavsumiy tebranishi, muzliklarning qisqarishi va energiya talabi ortishi kabi omillar mintaqaviy siyosiy muvozanatga ta‘sir etuvchi muhim strategik faktor sifatida ko‘rib chiqiladi, natijada maqola suv-energetika diplomatiyasi orqali barqaror rivojlanishning ilmiy-asoslangan yo‘llarini ochib beradi.*

***Kalit so‘zlar:** Mintaqaviy suv-energetika diplomatiyasi, yashil rivojlanish, transchegaraviy suv resurslari, energetika resurslari, siyosiy kelishuvlar, barqaror boshqaruv, ekologik xavfsizlik, ko‘p tomonlama diplomatiya.*

***Abstract.** This article examines the strategic role of regional water-energy diplomacy in Central Asia within the framework of the modern “green development” concept. The study emphasizes the importance of forming a coordinated political approach among states in the use of transboundary water and energy resources, as well as the significance of legal and institutional mechanisms for achieving sustainable consensus. Issues of multilateral diplomacy, environmental and energy security, political legitimacy, and the role of regional governance systems in ensuring the balance of interests are analyzed. The analysis demonstrates that water-energy cooperation serves as a key instrument for deepening regional integration, preventing potential resource conflicts, and ensuring long-term political stability and ecological security. The study also highlights the impact of climate change, seasonal fluctuations in river flows, glacier retreat, and increasing energy demand on the regional political balance, justifying the need for scientifically grounded approaches to water-energy diplomacy for sustainable development in the region.*

Keywords: *Regional water-energy diplomacy, green development, transboundary water resources, energy resources, political agreements, sustainable governance, environmental security, multilateral diplomacy*

Аннотация. *В данной статье анализируется стратегическая роль региональной водно-энергетической дипломатии в Центральной Азии в контексте современной концепции «зелёного развития». Исследование акцентирует внимание на необходимости формирования согласованной политической позиции между государствами при использовании трансграничных водных и энергетических ресурсов, а также на значении правовых и институциональных механизмов для достижения устойчивого консенсуса. Рассматриваются вопросы многопартийной дипломатии, экологической и энергетической безопасности, политической легитимности, а также роль системы регионального управления в обеспечении баланса интересов. Анализ показывает, что водно-энергетическое сотрудничество служит важным инструментом укрепления региональной интеграции, предотвращения возможных конфликтов за ресурсы и обеспечения долгосрочной политической стабильности и экологической безопасности. В статье также подчеркивается влияние изменений климата, сезонных колебаний речных потоков, сокращения ледников и роста потребности в энергии на региональный политический баланс, что обосновывает необходимость научно обоснованных подходов к водно-энергетической дипломатии для устойчивого развития региона.*

Ключевые слова: *региональная водно-энергетическая дипломатия, зелёное развитие, трансграничные водные ресурсы, энергетические ресурсы, политические соглашения, устойчивое управление, экологическая безопасность, многосторонняя дипломатия.*

KIRISH

Mintaqaviy suv-energetika diplomatiyasi — bu davlatlar o‘rtasida transchegaraviy suv va energetika resurslarini bir-biri bilan uzviy bog‘liq tarzda muvofiqlashtirish, yagona tizim asosida barqarorlashtirishga qaratilgan siyosiy jarayon bo‘lib, unda suv resurslaridan ma‘lum maqsadlarda foydalanish va energiya ishlab chiqarish manfaatlarini diplomatik vositalar orqali muvozanatlash nazarda tutiladi. Bugungi globallashtirish davrida suv nafaqat tabiiy resurs, balki strategik aktiv va hayotiy manba hisoblanadi. Markaziy Osiyoda suv resurslarining notekis taqsimlanishi, davlatlararo chegaralarning murakkabligi va tarixiy infratuzilmalardan kelib chiqqan muammolar global isish sharoitida yanada keskinlashib, mintaqaviy xavfsizlikka jiddiy tahdid tug‘dirmoqda. Orol dengizi fojiasi esa nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy va geosiyosiy jihatdan ham chuqur oqibatlariga ega bo‘lib, uning ta‘siri mintqa hududidan ancha uzoqlarga yetib bormoqda. Shu sababli O‘zbekiston Respublikasi va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari suv-energetika sohasida hamkorlikni kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratmoqda. O‘zbekiston yarim quruq iqlimga ega hududda joylashgan bo‘lib, zarur suv resurslarining taxminan 80 foizini daryolarning yuqori oqimida joylashgan qo‘shni davlatlardan oladi. Daryolarning pastki oqimida joylashgan O‘zbekiston ikki asosiy transchegaraviy daryo — Sirdaryo va Amudaryo — suvidan asosan qishloq xo‘jaligi ehtiyojlari uchun foydalanadi¹. Biroq, global isish natijasida Pomir va Tyan-Shan tog‘laridagi muzliklar tez sur‘at bilan erib borayotgani kuzatilmoqda. Bu avvaliga sel va toshqinlar xavfini oshirsa, uzoq muddatda daryolar

¹ <https://nsdg.stat.uz/uz/goal/9>

qurishi va cho'llanish jarayonlarini tezlashtirishi mumkin. “Hozircha suv tanqisligi mavjud emas, lekin hech qanday choralar ko'rilmasa, 2030-yilga kelib jiddiy suv tanqisligi yuzaga keladi,” — deydi Dmitriy Petrin.²

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Markaziy Osiyo davlatlari uchun suv resurslari uzoq yillardan beri cheklangan bo'lib, mavjud suv manbalari ham notekis taqsimlangan. Suv zaxiralari asosan daryolarning yuqori oqimida joylashgan respublikalarga (Qirg'iziston va Tojikiston) to'g'ri keladi, ayni paytda suvga bo'lgan asosiy talab quyi oqimdagi davlatlarda to'planadi. Bugungi kunda global miqyosdagi muammo sifatiga aylangan Orol dengizi fojiasi nafaqat Markaziy Osiyo mamlakatlari, balki butun dunyo uchun jiddiy xavf hisoblanadi. XX asr o'rtalarigacha Orol dengizi katta suv havzasi bo'lib, maydoni taxminan 68 ming kvadrat kilometrni tashkil qilgan va mintaqaning cho'l va sahrolari orasida yumshoq iqlimni saqlashga xizmat qilgan, biologik xilma-xilligi yuqori noyob ekotizimni yaratgan. Dengizga Amudaryo va Sirdaryo kabi ikki katta daryo oqib tushar edi³ Biroq, qisqa vaqt ichida daryolardan sug'orish va paxta yetishtirish uchun ortiqcha suv olinishi natijasida Orol dengizining hajmi sezilarli darajada kamaydi va suv sathi keskin pasaydi. Natijada millionlab gektar maydon sho'r va qumli Orolqum cho'liga aylanishga majbur bo'ldi. Suvning sho'rlanishi oqibatida suvosti hayvonot dunyosi, xususan baliqlarning 30 dan ortiq turi yo'q bo'ldi⁴. 2013-yilda Amudaryo deltasida Orolbo'yi uchun kichik suv havzalarini barpo etish, himoya o'rmon zonalarini yaratish kabi loyiha va tadbirlarga mablag' ajratish rejasi tasdiqlandi. Shu yilning o'zida Orolni saqlash xalqaro jamg'armasi prezidenti I.A. Karimov BMT Bosh Assambleyasining 68-sessiyasida Orol dengizining qurishi oqibatlarini bartaraf etish va Orolbo'yi ekotizimlarini himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini taqdim etdi⁵. Orol muammosini hal etish bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi (BMT TD) O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi bilan hamkorlik qilib, 2025-yil mart oyida Mo'ynoq tumani, Qozoqdaryo o'rmon xo'jaligi hududida Orol dengizining qurigan tubida 80 gektar maydonga 80 ming tup saksovul ko'chatlarini ekish bo'yicha “Yashil Orol dengizi” loyihasining navbatdagi bosqichi amalga oshirildi⁶. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasida “Davlat Orolbo'yi mintaqasining ekologik tizimini muhofaza qilish va tiklash, shuningdek, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish choralari ko'radi” deb belgilanishi, davlat siyosatida Orol dengizining ahamiyati yuqori ekanligini tasdiqlaydi⁷ Mintaqadagi asosiy suv manbasi egasi bo'lgan Afg'onistonning transchegaraviy daryolardan suv olishni oshirish imkoniyati yaqinda Markaziy Osiyo davlatlarida bir necha bor muhokama qilindi. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'z siyosatini amalga oshirishda Afg'oniston faktorini amalda hisobga olmadi. Biroq, Afg'oniston suv resurslariga ortiqcha e'tibor qaratayotgani sababli vaziyat asta-sekin o'zgarishga yuz tutmoqda. Xususan, Kobul Amudaryodan suv olishni ko'paytirishga qaratilgan loyihalarni faol ishlab chiqmoqda va amalga oshirmoqda. Ushbu chora-tadbirlar daryolardan suv resurslarini ko'proq tortib olishga olib kelishi kutilmoqda. Afg'oniston shimolida Qo'shtepa kanali qurilishi

² <https://www.spot.uz/oz/2025/05/14/ca-water-problems/>

³ <https://demokrat.uz/2025/04/07/orol-dengizi-fojiasi-tarix-oqibatlar-va-kelajak>

⁴ <https://demokrat.uz/2025/04/07/orol-dengizi-fojiasi-tarix-oqibatlar-va-kelajak>

⁵ https://www.test-uz.ru/bilet_view.php?id=13542

⁶ <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/green-aral-sea>

⁷ <https://lex.uz/docs/-6445145>

boshlanganidan so‘ng Markaziy Osiyo davlatlarida suv tanqisligi masalasi yanada dolzarblashdi. Loyiha 2022-yil mart oyida boshlanishi rejalashtirilgan bo‘lib, kanallar uzunligi 285 km, kengligi 100 m va chuqurligi 8,5 m bo‘lishi ko‘zda tutilgan; qurilish 2028-yilga qadar yakunlanishi rejalashtirilgan⁸. Muammoni hal qilish uchun bir nechta yo‘l mavjud: avvalo, Afg‘oniston bilan transchegaraviy kelishuvlar tuzish va suv oqimini birgalikda nazorat qilish zarur. Shuningdek, suv resurslaridan oqilona foydalanish, masalan tomchilab sug‘orish tizimlari, suv omborlari va yerosti suvlarini rivojlantirish, suvni tejash va samarali ishlatish choralarini ko‘rish muhimdir.

Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida suv va energetika sohasidagi diplomatiyani rivojlantirish hamda mavjud muammolarni tinch yo‘l bilan hal etish (soft power) davlatlarning suverenitetini mustahkamlashga yordam beradi. Davlatlar o‘zaro integratsiyalashgan holda pragmatik muammolarni hal qilsa, bu ularning iqtisodiy va siyosiy imkoniyatlarini kengaytiradi. Masalan, O‘zbekiston va Tojikiston o‘rtasida Rog‘un GESini qurish masalasi bir necha yillardan beri mintaqadagi ikki davlat o‘rtasida kelishmovchilikka sabab bo‘lmoqda⁹. Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon 2016-yil 2-noyabrda Rog‘un GES qurilishini rasmiy ravishda boshlagan¹⁰. Agar ikkala davlat bu masalani hamkorlikda va moliyalashtirishni birgalikda amalga oshirsa, qurilmaning barqarorligi oshadi va ikki tomon ham o‘z manfaatlariga erishadi. Tojikiston mustaqil energiya manbaiga ega bo‘ladi, O‘zbekiston esa arzon energiya import qilishi va to‘g‘on suvlaridan samarali foydalanishi mumkin.

So‘nggi yillarda, ayniqsa 2017-yildan keyin, mintaqada suv siyosatida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilgan. O‘zbekistonning qo‘shni davlatlar bilan ochiq diplomatiyaga o‘tishi, siyosiy ishonchning mustahkamlanishi, qo‘shma komissiyalar faoliyatining jonlanishi va suv-energiya bo‘yicha integratsion yondashuvning qayta ko‘rib chiqilishi davlatlararo kelishuvlarning samaradorligini oshirgan.

XULOSA

Markaziy Osiyoda suv resurslari siyosati davlatlararo munosabatlarning eng muhim va strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Suvning notekis taqsimlanishi, manfaatlarining farqlanishi va institutsional mexanizmlarning zaifligi kelishuvlar samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, mintaqada diplomatik shaffoflikning kuchayishi, qo‘shma komissiyalarning faoliyatini jonlanishi va suv diplomatiyasining rivojlanishi ijobiy natijalarga erishish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bundan tashqari, mavjud kuchli tomonlar va resurslardan oqilona foydalanish, shuningdek xavf va zaifliklarni siyosiy menejment asosida boshqarish, suv siyosatining barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Mintaqa davlatlari o‘zaro manfaatlarini muvofiqlashtira oladigan bo‘lsa, suv bo‘yicha hamkorlik barqaror rivojlanishning asosiy omiliga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. <https://nsdg.stat.uz/uz/goal/9>
2. <https://www.spot.uz/oz/2025/05/14/ca-water-problems/>
3. <https://demokrat.uz/2025/04/07/orol-dengizi-fojiasi-tarix-oqibatlar-va-kelajak>
4. <https://demokrat.uz/2025/04/07/orol-dengizi-fojiasi-tarix-oqibatlar-va-kelajak>
5. https://www.test-uz.ru/bilet_view.php?id=13542

⁸ file:///C:/Users/Hp/Downloads/YO‘ITJ+0805%20(2).pdf

⁹ <https://www.amerikaovozi.com/a/tajikistan-rogun/3576177.html>

¹⁰ <https://www.amerikaovozi.com/a/tajikistan-rogun/3576177.html>

6. <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/green-aral-sea>
7. <https://lex.uz/docs/-6445145>
8. [file:///C:/Users/Hp/Downloads/YO'ITJ+0805%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Hp/Downloads/YO'ITJ+0805%20(2).pdf)
9. <https://www.amerikaovozi.com/a/tajikistan-rogun/3576177.html>
10. <https://www.amerikaovozi.com/a/tajikistan-rogun/3576177.html>